

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Material docente-ilustrativo audiovisual: Ingles para Animación Turística

Autores: Neolaidis González Cintra, Jefa Departamento Idiomas en Centro de capacitación del MINTUR, neolaidis58@gmail.com, 51215652

Nuria Garcia Rodriguez. Profesor de idiomas en Centro de capacitación del MINTUR, nuriaq160366@gmail.com, 53629730

Resumen:

Este material docente metodológico se enmarcó entre los llamados Materiales ilustrativos audiovisuales. El uso de este material en la impartición del inglés con fines específicos para la especialidad de animación turística permitirá en su resultado final que el estudiante se sienta más interesado en aprender todo lo relacionado con la especialidad. El mismo contiene imágenes, videos y audios vinculados a los temas a tratar en cada unidad logrando de esta forma un acercamiento en la enseñanza del inglés para la especialidad de animación turística. Problema: inexistencia de un material ilustrativo-audiovisual relacionado con la especialidad de animación turística en el centro. Objetivo: complementar las clases diseñadas para el curso Ingles para animación turística y/o para ser usado por los estudiantes como material de apoyo para su auto-aprendizaje. Impacto: se observó una gran motivación por parte de los estudiantes y un acercamiento a modelos auténticos lo que conllevó a una adecuada preparación para mejorar su desempeño acorde con las competencias exigidas por el plan de estudio. Métodos y técnicas utilizadas: consulta de varios sitios web dedicados a la enseñanza con fines específicos, recopilación y edición de videos relacionados con la especialidad, consulta a especialistas. Resultado: se logró un material ilustrativo-audiovisual con ejercicios metodológicamente gradados que complementan la preparación de la asignatura Ingles para la especialidad de animación turística.

Palabras claves: material, audiovisual, inglés, animación

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

